

SOLIQLARNING IJTIMOY AHAMIYATI

Mamadaliyev Boburjon Bahodirjon o'g'li

TDYU, Xalqaro huquq va qiyosiy huquqshunoslik fakulteti xodimi

boburmamadaliyev100@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13340851>

Annotatsiya. Ushbu tezisdagi soliqlarning davlat va jamiyat oldidagi ijtimoiy ahamiyati va mamlakatda turmush darajasini oshirishga qaratilgan muhim jihatlari bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Soliq, ko'chmas mulk, sog'liqni saqlash, iqtisodiy barqarorlik, xususiy mulk, ta'lim, pensiya.

Аннотация. В данном тезисе описывается социальная значимость налогов для государства и общества и важные аспекты, направленные на повышение уровня жизни в стране.

Ключевые слова: Налоги, недвижимость, здравоохранение, экономическая стабильность, частная собственность, образование, пенсии.

Soliqlarning davlat va jamiyat oldidagi ijtimoiy ahamiyati juda ham kattadir. Tarixiy jihatdan zamonaviy Yevropa davlatining qurilishi bilan bog'liq bo'lgan soliqqa tortishning siyosiy o'lchovi davlatlarning moliyaviy inqirozlaridan keyin muhim muhim ahamiyat kasb eta boshladi. Siyosiy hodisa sifatida qaralganda, soliq juda uzoq vaqt davomida iqtisodiy soha bo'lib kelgan.

Hukumatlar o'z fuqarolari va korxonalariga daromadlarni oshirish vositasi sifatida to'lovlar qo'yadi, bu esa ularning byudjet talablarini qondirish uchun ishlatiladi. Bunga davlat va jamoat loyihalarini moliyalashtirish, shuningdek, mamlakatda iqtisodiy o'sish uchun qulay biznes muhitini yaratish kiradi.

Soliqlarsiz hukumatlar o'z jamiyatlarining talablarini qondira olmaydi. Soliqlar juda muhim, chunki hukumatlar bu pullarni yig'ib, ijtimoiy loyihalarni moliyalashtirish uchun ishlatadilar.

Soliqlarsiz sog'liqni saqlash sohasiga davlat badallarini kiritish mumkin emas edi. Soliqlar ijtimoiy sog'liqni saqlash, tibbiy tadqiqotlar, ijtimoiy xavfsizlik va boshqalar kabi sog'liqni saqlash xizmatlarini moliyalashtirish uchun ketadi.

Ta'lim soliq pullarini eng munosib oluvchilardan biri hisoblanadi. Hukumatlar inson kapitalini rivojlantirishga katta ahamiyat beradi va ta'lim bu rivojlanishda markaziy o'rin tutadi. Soliqlardan tushgan mablag'lar xalq ta'limi tizimini moliyalashtirish, jihozlash va saqlashga yo'naltiriladi.

Boshqaruv davlat ishlarini uzluksiz olib borishning hal qiluvchi tarkibiy qismidir. Kambag'al boshqaruv butun mamlakatga jiddiy ta'sir ko'rsatishi va uning iqtisodiy o'sishiga katta ta'sir ko'rsatishi mumkin edi. Samarali boshqaruv

yig'ilgan pullarning mamlakat fuqarolari manfaati uchun ishlatilishini ta'minlaydi. Bu pul, shuningdek, davlat xizmatchilari, politsiya xodimlari, parlament a'zolari, pochta tizimi va boshqalarning ish haqi uchun ketadi. Darhaqiqat, to'g'ri va samarali boshqaruv shakli bilan jamoat manfaatlarini samarali himoya qilish bo'lmaydi.

Ijtimoiy loyihalardan tashqari, hukumatlar soliqlardan yig'ilgan mablag'larni o'z fuqarolari farovonligi uchun muhim bo'lgan xavfsizlik, ilmiy tadqiqotlar, atrof-muhitni muhofaza qilish va hokazolarni moliyalashtirish uchun ishlatadilar. Pulning bir qismi pensiyalar, ishsizlik nafaqalari, bolalar parvarishi kabi loyihalarni moliyalashtirish uchun ham yo'naltiriladi. Soliqlarsiz hukumatlar bunday loyihalarni moliyalashtirish uchun pul yig'a olmaydi.

Bundan tashqari, soliqlar mamlakatning iqtisodiy o'sish holatiga ta'sir qilishi mumkin. Soliqlar odatda mamlakatning yalpi ichki mahsulotiga (YaIM) hissa qo'shadi. Ushbu hissa tufayli soliqlar iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga yordam beradi, bu esa o'z navbatida mamlakat iqtisodiyotiga ta'sir qiladi; turmush darajasini oshirish, ish o'rinlari yaratishni ko'paytirish va boshqalar.

Hukumatlar, shuningdek, spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, tamaki chekish va hokazo kabi nomaqbul harakatlar uchun soliqlardan to'xtatuvchi vosita sifatida foydalanadilar. Bunga erishish uchun hukumatlar ushbu mahsulotlarga yuqori aksiz solig'ini qo'yadi va natijada odamlarni xarid qilishdan to'sqinlik qilish uchun ushbu mahsulotlarning narxini oshiradi.

Mamlakatda biznes gullab-yashnashi uchun yo'llar, telefonlar, elektr energiyasi va boshqalar kabi yaxshi infratuzilma bo'lishi kerak. Bu infratuzilma hukumatlar tomonidan yoki hukumatning yaqindan ishtiroki orqali rivojlantiriladi. Hukumatlar soliqlardan pul yig'ishsa, bu pulni ushbu infratuzilmani rivojlantirishga sarflaydi va o'z navbatida butun mamlakat bo'ylab iqtisodiy faollikni rag'batlantiradi.

Soliqqa tortish kontseptsiyasi korxonalar uchun ham muhimdir, chunki hukumatlar bu pullarni kreditlar yoki boshqa moliyalashtirish shakllarida iqtisodiyotga qaytarishlari mumkin.

Shuningdek, soliqlarning ijtimoiy ahamiyatini quyidagi asosiy yo'nalishlarga bolish mumkin:

Davlatning iqtisodiy barqarorligi. Soliqlar davlat byudjetini shakllantirishning asosiy manbasi bo'lib, davlatning ijtimoiy-iqtisodiy funksiyalarini bajarishi uchun zarur bo'lgan resurslarni ta'minlaydi. Bu, o'z navbatida, ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirish va aholi farovonligini oshirish imkonini beradi.

Ijtimoiy tenglikni ta'minlash. Soliqlar orqali davlat aholining daromadlarini qayta taqsimlaydi. Bu jarayon ijtimoiy tenglikni oshiradi va ijtimoiy himoya dasturlari orqali kam ta'minlangan qatlamlarga yordam ko'rsatadi.

Ijtimoiy infratuzilma rivoji. Soliqlar orqali yig'ilgan mablag'lar yo'llar, maktablar, shifoxonalar kabi ijtimoiy infratuzilmani rivojlantirishga sarflanadi. Bu esa aholi turmush darajasini yaxshilaydi va iqtisodiy faoliyatni rag'batlantiradi.

Xalqaro miqyosda iqtisodiy barqarorlik. Soliqlar davlatga xorijiy qarzlardan qochishga yordam beradi, bu esa milliy iqtisodiyotning barqarorligini ta'minlaydi. Soliqlarning samarali boshqarilishi xalqaro moliyaviy obro'ni oshiradi.

Davlat boshqaruvi va qonuniylikni ta'minlash. Soliqlar davlat organlari va ularning funksiyalarini moliyalashtirish uchun zarurdir. Bu esa davlat boshqaruvi tizimining samaradorligini oshiradi va qonuniylikni ta'minlaydi.

Ekologik muammolarni hal qilishda roli. Soliqlar, ayniqsa ekologik soliqlar, atrof-muhitni himoya qilish va ekologik muammolarni hal qilishga yordam beradi. Bu orqali barqaror rivojlanish va kelajak avlodlar uchun sog'lom muhit ta'minlanadi.

Jamiyatda tartib va intizom. Soliqlarni to'lash majburiyatlari fuqarolarda iqtisodiy intizom va mas'uliyat hissini shakllantiradi. Bu esa jamiyatdagi umumiy tartib va xavfsizlikni mustahkamlashga yordam beradi.

Xulosa qilib aytganda, soliqlar mamlakatda turmush darajasini oshirishga yordam beradi. Turmush darajasi qanchalik yuqori bo'lsa, iste'mol darajasi shunchalik kuchli va yuqori bo'ladi. Korxonalar o'z mahsuloti va xizmatlari uchun bozor mavjud bo'lganda rivojlanadi. Yuqori turmush darajasi bilan korxonalar yuqori ichki iste'molga ham kafolatlanadi. Soliqlar muhim va har bir fuqaro ushbu soliqlardan foyda olishi kerak. Shuning uchun fuqarolar soliq to'lashga harakat qilishlari va bu shunchaki hukumatdan "pul tortib olish" emas, balki ko'proq narsa ekanligini tushunishlari muhimdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. <https://richardklein CPA.com/importance-of-taxes/>
2. <https://journals.openedition.org/socio-logos/2073>

